

La forêt et le changement climatique

Dans le cadre d'un travail de master, nous réalisons une étude sur l'impact du changement climatique sur la forêt protectrice de Chillon, située dans la commune de Veytaux, dans le canton de Vaud. Cette forêt revêt une importance capitale en termes de protection, car elle préserve les habitations, la route cantonale et le viaduc autoroutier de l'A9 des chutes de pierres provenant des falaises qui la surplombent.

L'une des préoccupations majeures de cette étude réside dans la question si la forêt sera en mesure de continuer à remplir son rôle crucial de protection à l'avenir, en considération des impacts du changement climatique. En effet, la fréquence accrue et l'aggravation des épisodes de sécheresse pourraient entraîner des modifications dans la répartition des espèces forestières, influencer la dynamique des écosystèmes en place, et potentiellement réduire son efficacité protectrice.

L'objectif central de ce projet de recherche est de quantifier de manière précise l'incidence du changement climatique sur la forêt protectrice de Chillon. Pour anticiper l'évolution future de cette forêt, des simulations dynamiques ont été exécutées en utilisant le modèle TreeMig (Lischke *et al.*, 2006), avec pour base les projections de changement climatique, notamment les scénarios CH2018 RCP4.5 et RCP8.5.

À travers la combinaison des résultats des simulations dynamiques et de l'état actuel de la forêt, des scénarios ont été élaborés pour anticiper le développement des arbres individuels au sein de cette forêt sur des périodes de 50 et 100 ans.

Ce questionnaire a pour but de solliciter des avis et des retours d'experts du secteur forestier afin d'évaluer ces scénarios en fonction de leur pertinence. La structure du sondage est la suivante :

1. Introduction générale du site
2. Indications de vos connaissances
3. Informations sur les scénarios climatiques
4. Première partie : Évaluation de l'évolution prévue de la répartition des espèces forestières et d'autres facteurs influents, tels que les perturbations
5. Deuxième partie (présentation des résultats) : Évaluation des scénarios forestiers élaborés dans le cadre de cette étude

Il est à noter que la forêt de Chillon se compose de deux étages de végétation distincts : l'étage submontagnard et l'étage montagnard inférieur. L'étude se limite à la zone du périmètre à l'étage submontagnard (cf. illustration ci-dessous), car cette partie est particulièrement importante en ce qui concerne la protection contre les chutes de pierres, ainsi qu'à l'évolution du complexe forestier

dans le scénario RCP8.5.

En somme, cette recherche vise à éclairer les implications du changement climatique sur la forêt protectrice de Chillon. L'évaluation des scénarios forestiers par des spécialistes doit permettre de mieux appréhender les incertitudes liées à la modélisation, afin de pouvoir finalement en déduire des scénarios plausibles de l'évolution future de l'effet protecteur. Il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances spécifiques à la région pour répondre à ces questions.

1. Quelle est votre activité professionnelle actuelle ?

Markieren Sie nur ein Oval.

- Administration (Canton / Confédération)
- Conseiller (p.ex. bureau privé)
- Gestion des forêts (par ex. exploitation forestière)
- Recherche / Enseignement
- Sonstiges: _____

Carte du périmètre de l'étude

Carte des étages forestier et des stations forestières (source : Carmen Kreienbühl)

Cartes géologique et des pentes de plus de 30° (source : swisstopo)

Graphiques de la répartition des espèces et surface terrière de la forêt actuelle

2. Quelles sont vos connaissances sur les sujets suivants ?

1 = aucune connaissance sur ce sujet

5 = je suis informé sur ce sujet mais il n'a pas de lien direct avec mon travail

10 = années d'expériences pratiques et théoriques sur ce sujet en lien avec mon travail

Sur le sujet de la "perturbation de la forêt", nous pensons à tous événements ayant un impact comme des insectes ravageurs, un feu de forêt, vent violent (Lothar), etc.

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Écologie forestière	<input type="radio"/>							
Forêt protectrice	<input type="radio"/>							
Changement climatique	<input type="radio"/>							
Perturbation de la forêt	<input type="radio"/>							
Modélisation de la forêt	<input type="radio"/>							
Gestion forestière (sylviculture)	<input type="radio"/>							
Région de chillon	<input type="radio"/>							
Forêts protectrices du submontagnard	<input type="radio"/>							

Scénario climatique extrême RCP 8.5

Dans nos simulations informatiques, nous avons considéré deux scénarios climatiques RCP4.5 et RCP8.5. Cependant, pour ce sondage, nous avons décidé de nous concentrer sur le scénario RCP8.5 qui semble suivre les projections actuelles.

Ce scénario de changement climatique correspond à une augmentation de la température mondiale d'environ 4 à 6°C et d'une diminution des précipitations de 21% d'ici à 2100. Ces chiffres sont issus de la simulation de changement climatique CH2018 et les données ont été réduite à la surface de l'étude.

En répondant aux questions suivantes, vous devez toutefois tenir compte de tous les facteurs qui, selon vous, jouent (ou peuvent jouer) un rôle et auxquels vous êtes confrontés dans la pratique. Il faut tenir compte de tous les facteurs pouvant influencer la forêt comme le changement climatique, la pression du gibier, les modifications de lois et autres auxquels vous êtes confrontés dans votre pratique.

Graphique de la température et des précipitations selon les scénarios RCP4.5 et RCP8.5

3. Selon vous, quelles vont être les espèces dominantes dans la forêt protectrice à Chillon selon un scénario de changement climatique extrême (RCP 8.5) dans **50 ans** ?

Indiquez une ou plusieurs espèces avec la mention : dominant ou co-dominant.

4. Comment estimez-vous le changement de la proportion relative des espèces suivantes dans **50 ans** par rapport à aujourd'hui selon un scénario de changement climatique **RCP 8.5** ?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	forte diminution (> -30%)	diminution modérée (-10 à -30%)	aucun changement significatif	augmentation modérée (+10 à +30%)	forte augmentation (+30%)
Abies alba	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fagus sylvatica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Picea abies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinus sylvestris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus petraea	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus pubescens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taxus baccata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia cordata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia platyphyllos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ulmus glabra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Pensez-vous que les espèces suivantes seront présentes dans **50 ans** avec une migration assistée ou non assistée selon un changement climatique **RCP 8.5** par rapport à aujourd'hui ?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	avec migration assistée	sans migration assistée
Abies alba	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fagus sylvatica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Picea abies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinus sylvestris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus petraea	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus pubescens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taxus baccata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia cordata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia platyphyllos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ulmus glabra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Avez-vous des remarques concernant les espèces des questions précédentes ? Par exemple, si vous pensez à des facteurs autres que le changement climatique pouvant influencer, positivement ou négativement, le développement ces espèces.

Scénario climatique extrême RCP 8.5

Graphique de la température et des précipitations selon les scénarios RCP4.5 et RCP8.5

7. Selon vous, quelles vont être les espèces dominantes selon un scénario de changement climatique extrême (RCP 8.5) dans **100 ans** ?

Indiquez une ou plusieurs espèces avec la mention : dominant ou co-dominant.

8. Comment estimez-vous le changement de la proportion relative des espèces suivantes dans **100 ans** par rapport à aujourd'hui selon un scénario de changement climatique RCP 8.5 ?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	forte diminution (> -30%)	diminution modérée (-10 à -30%)	aucun changement significatif	augmentation modérée (+10 à +30%)	forte augmentation (+30%)
Abies alba	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fagus sylvatica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Picea abies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinus sylvestris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus petraea	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus pubescens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taxus baccata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia cordata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia platyphyllos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ulmus glabra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Pensez-vous que les espèces suivantes seront présentes dans **100 ans** avec une migration assistée ou non assistée selon un changement climatique **RCP 8.5** par rapport à aujourd'hui ?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	avec migration assistée	sans migration assistée
Abies alba	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fagus sylvatica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Picea abies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinus sylvestris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus petraea	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus pubescens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taxus baccata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia cordata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia platyphyllos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ulmus glabra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Avez-vous des remarques concernant les espèces des questions précédentes ? Par exemple, si vous pensez à des facteurs autres que le changement climatique pouvant influencer, positivement ou négativement, le développement de ces espèces.

Régime de perturbation

11. Comment estimez-vous la probabilité d'occurrence des perturbations suivantes, d'une gravité moyenne à importante (e.g. une 100m² à plusieurs ha) pour la zone de Chillon dans les 50 prochaines années ?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	élevée (~tous les 1 à 5 ans)	moyen (tous les 5 à 20 ans)	faible (tous les 20 ans ou plus)
Feu de forêt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Scolytes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vent (ex: tempête Lothar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sécheresse extrême (ex: été 2018)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. Pensez-vous à d'autres évènements climatiques pouvant influencer la forêt ?

Présentation des résultats des simulations de la forêt

Les simulations ont pris en compte les perturbations locales dues aux chutes de pierres. Les perturbations à plus grande échelle n'ont pas été prises en compte. Nous n'avons pas non plus supposé un abrutissement accru par les animaux sauvages.

Graphique représentant les surfaces terrières des essences les plus représentées dans la zone d'étude, aujourd'hui et dans 50 ans

13. Estimez-vous que le graphique présentant les changements des surfaces terrières pour un scénario extrême **RCP 8.5** dans **50 ans**, vous semble réaliste suivant les espèces suivantes :

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	très plausible	plausible	peu plausible	improbable
Acer campestre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acer platanoïdes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acer pseudoplatanus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carpinus betulus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fagus sylvatica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fraxinus excelsior	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Larix decidua	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Picea abies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinus sylvestris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus pubescens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taxus baccata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia cordata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ulmus glabra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Graphique représentant les surfaces terrières des essences les plus représentées dans la zone d'étude aujourd'hui, dans 50 et 100 ans.

14. Estimez-vous que le graphique présentant les changements des surfaces terrières pour un scénario extrême **RCP 8.5** dans **100 ans**, vous semble réaliste suivant les espèces suivantes :

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	très plausible	plausible	peu plausible	improbable
Acer campestre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acer platanoïdes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acer pseudoplatanus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carpinus betulus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fagus sylvatica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fraxinus excelsior	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Larix decidua	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Picea abies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pinus sylvestris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quercus pubescens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taxus baccata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tilia cordata	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ulmus glabra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Avez vous des remarques par rapport à la question précédente ?

16. Quelles interventions de gestion forestière estimez-vous pertinentes pour maintenir l'effet protecteur de la forêt ?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	efficace	neutre	contre productif
Migration assistée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Coupe régénérative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plantation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Éclaircissement sélectif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Protection contre l'abrouissement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17. Comment estimez-vous le développement de l'effet protecteur de la forêt de Chillon contre les chutes de pierres, selon les différents scénarios ?

Markieren Sie nur ein Oval pro Zeile.

	augmentation significative	augmentation	aucun changement	diminution	diminution significative
RCP 8.5, 50 ans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RCP 8.5, 100 ans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

18. Souhaitez-vous ajouter d'autres informations ?

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google

Formulare

